

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17391664>

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QITUVCHILARINIG IJODIY FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH IJTIMOIIY PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Mamedova Maxfuza Erkinovna

Angren universiteti Pedagogika va psixologiya kafedراسi o‘qituvchisi

Аnnotasiya. Ushbu maqolada boshlang‘ich sinflarda matematikadan milliy o‘quv dasturini amaliyotga joriy etishning ilmiy-metodik asoslari haqida mulohazalar suningdek, Respublka ta‘lim inspeksiyasi tomonidan milliy o‘quv dasturi loyihasi muhokamasi haqida so‘z yurutamiz.

Kalit so‘zlar. Mulohaza, texnologiya, maqsad vazifa, o‘quv dasturi, ta‘lim standarti, boshlang‘ich ta‘lim, matematika, bilim va ko‘nikma.

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Мамедова Махфуза Эркиновна

Преподаватель кафедры педагогики и психологии Ангреного университета

Аннотация. В этой статье мы обсуждаем научно-методические основы реализatsiu natsionalnoy учебной программы по математике в начальной школе, а также обсуждение проекта natsionalnoy учебной программы Республиканской инспекцией образования.

Ключевые слова. обратная связь, технология, цели, учебная программа, образовательные стандарты, начальное образование, математика, знания и навыки.

DEVELOPING THE CREATIVE ACTIVITY OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS AS A SOCIAL AND PEDAGOGICAL PROBLEM

Mamedova Makhfuza Erkinovna

Lecturer, Department of Pedagogy and Psychology, Angren University

***Annotation.** In this article, we discuss the scientific and methodological foundations for the implementation of the national curriculum in mathematics in primary school, as well as the discussion of the draft national curriculum by the Republican Inspectorate of Education.*

***Keywords:** feedback, technology, goals, curriculum, educational standards, primary education, mathematics, knowledge and skills.*

Ma'lumki, xalqning ijodiy qobiliyati uzoq asrlar davomida shakllangan ajdod-avlodlarning axloqiy, ma'rifiy shakllanishi va kamolotida muhim o'rin egallab kelgan. Ijodiy izlanuvchanlikning inson taqdiridagi ahamiyati shundaki u doimo o'zining hayotiyligi, ta'sirchanligi, mehr-muruvvatligi bilan Vatanni mustahkamlashga, xalqni birlashtirishga xizmat qiladi. Ijodiy qobiliyat doimo hayot va inson muammolarini moddiy va ma'naviy jihatdan hal etishda o'z ta'sirchanligini namoyish etadi. Tarbiyaning dolzarb masalalarini yechishda asos bo'lib xizmat qiladi. O'zbek xalqining ijodiy izlanuvchanligi tarix to'fanlariyu ur yiqitlariga bardosh berib, tajriba-sinovlardan muvaffaqiyat bilan o'tib, toblanib, har bir davrda o'z faoliyatini takomillashtirib, avlodlar tarbiyasida hal qiluvchi rolni o'ynab keldi.

Hayolda qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish amallarini tez oson va aniq bajara oladi; - Xorijiy tillarni yaxshi o'zlashtiradi. "Yoshlikda olingan bilim-toshga o'yilgan naqsh kabidir". Har bir mamlakatning rivojlanishi va taraqqiyotida ilmga chanqoq kelajagi porloq yosh avlodning o'rnini beqiyos. Shunday ekan, bugungi kunda bolajonlarni maktabgacha ta'lim muassasasi yoshidan boshlab mustahkam bilimli, zamon bilan hamnafas va jahon olimpiadalarida ham o'zini yo'qotmay, ishonch bilan

qatnasha oladigan ruhda tarbiyalashimiz zarur. Zero, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich yosh avlodning tarbiyasi va kelajagi uchun alohida e'tibor qaratmoqdalar. Bunga misol qilib, kundan-kunga yangicha va jahon bilan raqobatbardosh qilib qurilayotgan va yuksak salohiyatli pedagoglarga ega maktabgacha ta'lim muassasalari, Prezident maktablarini olishimiz ham bejizga emas. Hozirgi kunda zamon varaqlariga muhrlangan Alisher Navoiy, Al-Xorazmiy, Al-Beruniydek yuksak ilm va xotiraga ega yosh avlod o'zining qobiliyatlari bilan bizni lol qoldirmoqda. Hatto 5-6-yoshli bolaning matematik misollarni miyasida kalkulyator kabi hisoblashiga qoyil qolmay iloji yo'q. Buning imkoni yo'q deysizmi? Albatta har bir ishning chorasi topilganidek, buning ham iloji bor. Bizga yaqin yillikda kirib kelgan "Mental arifmetika" o'quvchilarda diqqatni, faollikni, tezkorlik qobiliyatlarni rivojlantiradi. Texnologiyalar rivoji va raqamli iqtisodiyotni chuqur isloh qilish davrida yashayotgan ekanmiz, har bir bolaga kelajak avlodga shu kabi xislatlarni shakllantirishimiz zarur. Mental arifmetika bu - san'at, aql-idrokni shakllantiruvchi dasturdir. Bu dastur yordamida o'qishda muvaffaqiyatlarga erishish, hayotiy motivatsiyalar yaratish o'z maqsadlarini aniq qoya olish va olg'a intilish kabi qobiliyatlar shakllana boradi. Mental arifmetika o'zi nima - qisqa vaqt oralig'ida mental arifmetika ancha rivojlanayotgan bo'lsa-da, biroq hali ko'pchilikdan bir xil savolni eshitib qolamiz. "Mental arifmetika" o'zi nima? Buni tushuntirishning oson yo'li shundaki, masalan sportning istalgan turini olib qaraydigan bo'lsak, barchasida eng avvalo tanani chiniqtirish mashqlari olib boriladi sportchi jismonan tayyor formaga ega bo'lishi kerak. Hamda muntazam ravishda sportchilar ana shunday chiniqtiruvchi mashqlarni olib boradi. Hattoki, chempionlar ham doimo sport formalarini saqlash ustida ishlashadi. Tinimsiz mashqlar va ko'nikmalar asl chempionning siri hisoblanadi. Intellektual yoshlar davrida ham miyamizni ishlatishimiz yuqori natijalarga erishishning muhim omili hisoblanadi. Buning uchun esa, miya faoliyatini rivojlantiruvchi effektiv mashqlar to'plami zarur. Mental arifmetikaning asosiy g'oyasi ham aynan bolalarda miya faoliyatini rivojlantirish, qobiliyatlarni paydo qilish, kreativlik ruhida kamol topishdan iboratdir. Bir so'z bilan aytganda esa mental

arifmetika - aqliy gimnastikaning tan olingan turidir. Mental arifmetika dasturi matematik amallarni miyada kalkulyatordan ham tezroq hisoblashni o'rgatadi. Shuningdek, bolada mantiq, tasavvur qilish analitik fikrlash, ijodiy fikrlash uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Bu dastur 4 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan bolalarning miya faoliyatining rivojlanishiga juda ham yaxshi samara beradi. Shu yoshda bolalar xotirasi barcha darslar va yangiliklarni mukammal darajada saqlay oladi. Dasturda asosiy ishlatiladigan o'quv vositasi abakusdir. Bu vosita bilan ishlayotganda o'ng va chap barmoqlarimiz baravar ishlagan holda, miyamizning o'ng va chap yarimsharlari ham baravar ishlaydi. Natijada miya mushaklari chiniqadi va ma'lumotlarni tezda o'zlashtirib oladi. Abakusning bolaga beradigan oltita ajoyib foydasi konsentratsiya darajasini oshiradi. Hisoblashda yordam beradigan va arifmetik misollarni tezkor hisoblash usulidir. Abakusda hisoblashda aniqlik zarur. Abakus yordamida oddiy arifmetik amallarni o'rganish oson. Bundan tashqari, maktabgacha yoshdagi bo'lgan bolalar mental arifmetika bilan muntazam ravishda shug'ullanib borishsa, maktab davrida ularda raqamlarni yozish sonlarni tushunish boyicha muammolar kuzatilmaydi va bu bolalarga matematika asoslari va boshqa fanlarni o'zlashtirishda juda katta yordam beradi. Ularning kundalik faoliyatlarida konsentratsiya darajasini oshiradi. Nafaqat bu, yanada yaxshi va tezroq hisoblash ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi. Ma'lumki, miyaning ikkita yarim sharlari bor: o'ng va chap. O'ng yarim shar tananing chap tomonini, chap yarim shari esa o'ng tomonini boshqaradi. Aksariyat odamlarda chap yarim shar til va nutqni tartibga soladi, o'ng yarim shar esa nonverbal, ijodiy qobiliyatlarni boshqaradi. Xayolda ishlash usulida abakusni havoda tasavvur qilish metodikasi bolalarga miyadagi muammoning tasviriy ko'rinishini rivojlantirishga yordam beradi. Intensiv mashg'ulot orqali bu xotira quvvatini oshirishga yordam beradi. Bolalar abakus yordamida hisoblaganda ularning qo'llari, ko'zlari va miyalari birgalikda ishlaydi, miyalarida ko'rsatilgan harakatlarni eslab qolib, javobni qabul qilishda ikkilanmaydilar. Zero, zamon bilan hamnafas va mustahkam berilgan bilim yuksak marralar poydevoridir. Matematika fani boyicha o'quvchi, talaba va o'qituvchilar o'rtasida turli tanlovlar o'tkazib g'oliblarni munosib

rag'batlantirish, olimpiada tizimini takomillashtirgan holda sovrindorlarga beriladigan mukofotlarni ko'paytirish muhimligi qayd etildi. O'qitish sifatini yangi bosqichga ko'tarish, matematika fanidan bilimlarni baholash boyicha milliy sertifikatlash tizimini joriy etish zarurligi aytiladi. Bunday sertifikat egasiga oliy o'quv yurtiga o'qishga kirishda matematika fanidan maksimal ball beriladi. Yuqori malakali pedagoglar va ilmiy darajali kadrlar tayyorlash tizimi samarasini oshirish. Matematika insitutida ilmiy daraja beruvchi kengashga to'liq mustaqillik berish lozimligi ko'rsatib o'tildi. Shuningdek, Matematika fanining tamal toshini Al-Xorazmiy, Ahmad Farg'oniy, Abu Rayhon Beruniy kabi ulug' bobolarimiz qoygan. Bu bizning qonimizda bor. Bugun matematikani fanini rivojlantirishdan maqsadimiz - matematika boyicha raqobat muhitini yaratish, sanoat, muhandislik yo'nalishlari boyicha yetuk kadrlar tayyorlash",- dedilar Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Mutaxassislarning ta'kidlashlaricha, matematikani yaxshi o'zlashtirgan o'quvchining tahliliy va mantiqiy fikrlash darajasi yuqori bo'ladi. U nafaqat misol va masalalar yechishda, balki hayotdagi turli vaziyatlarda ham tezkorlik bilan qaror qabul qilish, muhokama va muzokara olib borish, ishlarini bosqichma-bosqich bajarish qobiliyatlarini o'zida shakllantiradi. Matematiklarga xos fikrlash uni kelajakda amalga oshirmoqchi bo'lgan ishlar, tevarak-atrofdagi sodir bo'layotgan voqea- hodisalar rivojini bashorat qilish darajasiga olib chiqadi. Zero, matematikani yuksak cho'qqiga olib chiqish biz yoshlarning qo'limizdadir. Bejiz aytilmagan: "Matematika fanlar ichra shox-uning sirlaridan bo'lingiz ogoh".

"Mental arifmetika" kabi o'quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantiruvchi, xotirasini mustahkamlovchi innovatsion dasturni olib kirilishi, endilikda ta'limda eski tizimda ishlab bo'lmasligini, ta'limga yuqoridagidek chet el tajribasida sinalgan innovatsion dasturlarni kiritish zarur ekanligi ko'rinib qoldi. Arifmetika (lotincha arithmos- son) - sonlar, sonli to'plamlarda berilgan amallar (qo'shish, ayirish, ko'paytirish va bo'lish)ni o'rganuvchi fan. Sonlar yordamida beriladigan misol va masalalar o'ziga xos sodda usullarda yechiladi. Mental arifmetika dastlab Xitoy va yaponiyada o'ylab topilgan bo'lib, amalga joriy etilgan. Keyinchalik boshqa

mamlakatlarga ham kirib kelgan. Ushbu dastur 4 yoshdan 16 yoshgacha bo'lgan bolalarni abakus yordamida hayolda hisoblashga, hamda o'ng va chap qo'l barmoqlari bir vaqtda tez harakatlanishi miya o'ng va chap yarim sharlarining uyg'unlikda ishlashiga asoslangan aqlning rivojlantirishning o'ziga xos uslubidir. Mental arifmetika bilan shug'ullangan bolaning miyasida quyidagi jarayon sodir bo'ladi. Abakusda oddiy amal bajarish jarayonida miyaning chap qismi neyronlarda hisoblash amali bajarilishiga javob beradi, o'ng qismi esa motorika uchun, ya'ni qo'l harakatlarini boshqaradi. Miya o'rtasi esa raqamlarni eshtishni o'z boshqaruvi ostida ushlab turadi. Shu sababdan mental arifmetika bilan shug'ullangan bolalarda miyaning o'ng va chap yarim sharlari birgalikda faoliyat olib boradi. Bu mashg'ulot bilan shug'ullangan bolalar nafaqat matematika, balki boshqa fanlarni ham mukammal o'zlashtira boshlaydi. Ularning xotirasi mustahkamlanadi. Mental arifmetikani o'rgatishda bir qancha o'quv qo'llanmalari mavjud bo'lib, ularda asosan bolaning yoshidan kelib chiqqan holda ishlab chiqilgan, ya'ni ular bosqichma – bosqich murakkablashib boradi. Avval turli xil shakillar bilan ifodalanadi, keyin esa raqamlar, formulalar aks etadi. Misol uchun: Artur Benjamin va Mixail Shermerlarning “Mental arifmetikaning sirlari” kitobi bunga yaqqol misol bo'la oladi. Mental arifmetika dasturi bilan shug'ullangan bolalarda quyidagi qobiliyatlar rivojlanadi: - Diqqatni jamlay oladi; - Ijodiy fikrlash qobiliyati ortadi; - Tasviriy xotira kuchayadi; - Tinglash va kuzatuv shakllanadi; - O'qish va anglash qobiliyati yaxshilanadi;

Ijodiy qobiliyat o'zbek xalqining milliy urf-odatlarini bilan bevosita bog'liqdir. U xalqning dardi, millat manfaati va ehtiyojini qo'llab-quvvatlaydi. Kishilarning o'zini anglashga ta'sir qiladi. Xalqimizning urf-odatlarini, an'analarini haqidagi bilim, malaka va boy tajribalarini kelgusi avlodga o'tishda ko'prik bo'lib xizmat qiladi.

Ijodiy qobiliyat hayotning barcha sohalarida kishilarning xulq-atvorida ijtimoiy vazifasini bajarish bilan birga axloqiy tarbiya tamoyillaridan biridir. Ijodiy qobiliyat o'zbek xalqining qadriyatlaridan hisoblanib, insonlarning jamiyatda, oilada, mehnatda, bir-birlariga munosabatda va o'z-o'zlariga munosabatidagi meyorlar va qoidalarning yig'indisi. Ijodiy qobiliyat davlat organlari tomonidan himoya qilinadigan

va nazorat qilinadigan huquq meyorlaridan (qonunlardan) farqlash lozim. Ijodiy qobiliyatkishining xatti-harakatida, uning jamiyatga, mehnatga, oilaga, jamoaga munosabatida o'z ifodasini topadi.

Ijodiy qobiliyatkishining axloqiy meyorlarini chuqur anglashi (bilishi) va ularga so'zsiz amal qilishidir. Ijodiy qobiliyatinsonning shaxsiy qarashlariga, e'tiqodlariga va odatdagi xulq-atvor shakllarini belgilovchi prinsiplariga aylanadi.

Ijodiy izlanuvchanlik—bu Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyatini mental arifmetika misolidaxulq-atvorning ijtimoiy qimmatli sifatlarini shakllantirishni va ularning o'zaro bir-birlariga, oilaga, boshqa insonlarga, Vatanga, mehnatga, jamiyatga munosabatlarini aniqlaydigan va aniq maqsadga yo'naltirilgan faoliyatdir.

Ijodiy qobiliyat nafaqat Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyatini mental arifmetika misolidaaxloqiy bilimlarni hosil qilishni ko'zda tutadi, balki bu meyorlarni shaxsning qarashlariga va e'tiqodlariga aylanib, uning odatdagi xulq-atvor shakllari belgilashini nazarda tutadi.

Shuni aytish kerakki, boshlang'ich ta'lim inson hayotida birinchi ijtimoiy bosqichdir. Chunki boshlang'ich ta'lim bolalarning yoshligidanoq ularning ongi, irodasi, sezgisiga yo'nalish beradi. Kattalarning g'amxo'rligida bola o'z hayotiy tajribasini to'plab boradi, o'zini o'rab turgan atrof muhitdagi boshlang'ich oddiy tushunchaga jamiyat hayotidagi bilim va ko'nikmaga ega bo'la boradi.

Bolaning haqiqiy ijodiy izlanuvchan sofdil va adolatli mard va olijanob raxmdil, o'z Vatanning vatanparvar, mehnatsevar va yaratuvchi bo'lishi uning boshlang'ich ta'lim bosqichida egallagan bilimi va tarbiyasiga bog'liq. Shunga ko'ra boshlang'ich ta'lim oldida turgan vazifa juda jiddiy ulkan ahamiyatga ega. Boshlang'ich ta'lim bolaning o'z hayotini jamiyat manfaati bilan bog'lab borishi, ichki munosabatlardan ijtimoiy munosabatlarga o'tishi, oldiga qo'yilgan hayotiy maqsadlari esa jamiyat maqsadlari bilan mushtarak bo'lishiga erishmog'i kerak. Buning uchun boshlang'ich ta'lim pedagogik jamoasi bolalarga bilim berish bilan birga murakkab tarbiyaviy ishlarni amalga oshirishlari lozim. Boshlang'ich ta'lim mazmunida bolalarni mehnat, ijtimoiy va shaxsiy hayotga tayyorlashga zarur bo'lgan hamkorlik, samimiyat

va o‘zaro yordam natijasida yosh avlodni tarbiyalashga alohida ahamiyat berilgan. Boshlang‘ich ta‘lim shaxsning shakllanishida u o‘zib voyaga yetadigan shart-sharoitlarida muhim rol o‘ynaydi. Yosh avlodni ijodiy izlanuvchan, vatanparvar shaxs bo‘lib shakllanishida boshlang‘ich ta‘lim mas‘uliyati alohida ajralib turadi. Jamiyatimiz tuzumi ma‘naviy-siyosiy birligini ijtimoiy tarbiyaning maqsadlariga to‘la mos ekanligini belgilaydi.

Bolalar faoliyatini oqilona tashkil eta bilgan o‘qituvchi katta yutuqlarga erishishi mumkin. Buning uchun o‘qituvchilar tarbiyaning mohiyatini vazifasini, avvalo o‘zlari yaxshi tushungan holda bolalarning o‘ziga xos xususiyatlarini inobatga olib ularga ijobiy ta‘sir ko‘rsata olishni bilishlari zarur.

Ijodiy izlanuvchanlikni shakllantirishning muhim vazifasi tarbiyalanuvchiga o‘zining hayotiy individual uslubini, faoliyat va munosabatga kirishishiga yordam berishdan iborat. Bu vazifani hal etish uchun o‘qituvchi psixodiagnostik metodika va ba‘zi ko‘nikmalarga ega bo‘lishi hamda o‘quvchilarni g‘amxo‘rlik, sadoqat o‘zini-o‘zi anglash vositalari bilan qurollantirishlari zarur.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ijodiy faoliyatini mental arifmetika misolidaijodiy qobiliyatni shakllantirish uning aqliy faoliyat yuritish uslublarini egallash darajasigagina emas, o‘ziga va uni qurshab turgan turg‘un munosabatlar tizimiga ham bog‘liq.

O‘qituvchi Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ijodiy faoliyatini mental arifmetika misolidaijodiy qobiliyatni shakllantirishda aynan shu jihatlarga e‘tibor berishi kerak. O‘quvchilarning o‘zini o‘rab turgan muhitidagi qulay holati uning normal rivojlanishini ta‘minlaydi.

Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining ijodiy faoliyatini mental arifmetika misolidaijodiy qobiliyatni shakllanishda ijtimoiy omillar bilan bir qatorda maqsadga yo‘naltirilgan ta‘lim-tarbiya muhim o‘rin tutadi. O‘quvchining o‘zini-o‘zi boshqarishga qaratilgan faoliyati ham muhim omillardan ekanligini esdan chiqarmaslik lozim. Faoliyat deganda o‘quvchi shug‘illanadigan turli mashg‘ulotlar tushuniladi. O‘quvchining bir butun har tomonlama rivojlanishi, borliqqa bo‘lgan

munosabati uning faoliyati jarayonida tarkib topadi. O'quvchi faoliyatining asosiy turi o'qish bo'lib, unda ijodiy izlanuvchanlikning rivojlanishi ushbu faoliyat turining to'g'ri tashkil etilishi va maqsadga muvofiq yo'naltirilishiga bog'liq.

Psixologiyada 7-10 yoshdagi maktab o'quvchilarining yoshlari kech yoki erta ulg'ayish tarzida ifodalanadi. Bunda muayyan, aniq terminning yo'qligining o'zi yoshlarning psixologik xarakteristikasining murakkabligi va bir xil emasligidan dalolat beradi. qoida bo'yicha aynan shu yoshda o'quvchilar Boshlang'ich sinf, psixologik va oliy psixik funksiyalar: qabul qilish, diqqat, xotira, tafakkur, nutq, his-hayajonlarda o'z rivojlani-shining yuqori pog'onasiga ko'tariladi .

Ayniqsa, boshlang'ich sinfda o'qish davrida Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyatini mental arifmetika misolidafaoliyat-larning rivojlanishi, turli sohalarga qiziqishi kuchayishi shuningdek, ularning his-hayajon doirasi tez rivojlanishi aniqlagan.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyatini mental arifmetika misolidaijodiy qobiliyatni shakllantirishda har bir o'qituvchi quyidagi shartlarni e'tiborga olishi lozim:

-jamiyatning tarixiy, ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanish tendensiyalarini baholay olish.

-muayyan jamiyatda yashash uchun kishi qanday sifatlarga ega bo'lishini aniqlay olish.

-demokratiyalashgan sharoitda yashash va undan demokratik asosda foydalanish ko'nikmasiga ega bo'lish; bu har xil nuqtai nazarlarni qabul qila olish, turli kelishmovchiliklarni demokratik asosida insonparvarlik, munozara yo'li bilan hal etish,

-o'z fikrini og'zaki va yozma ravishda aniq bayon eta olish, fikrini isbotlay olish, so'zlashish, boshqalarni eshitish va ishontira olish ko'nikmalariga ega bo'lish;

-bilim egallashga ehtiyojni sezish va o'z bilimi va qobiliyatini namoyon qila olish ko'nikmasiga egalik bo'lishi; o'qish va jamoa ishlarida faol ishtirok etish, ishga ijodiy munosabatni shakllantirish;

-o'ziga nisbatan talabchan, xatti-harakatlaridagi kamchiliklarni bartaraf eta olish;

-ijodiy qobiliyatsifatlariga ega bo'lish; mehribonlik, g'ururli bo'lish;

-psixo-analitik sifatlarga; o'zini-o'zi nazorat qilish, o'ziga tanqidiy munosabat, o'zini baholay olish ko'nikmalarini shakllantirish;

-psixo-pedagogik sifatlari: moslashuvchanlik, kirishimlilik, so'zga chechanlik va boshqalar.

Sanab o'tilgan sifatlarni maktab o'quvchilari ongiga singdirish uchun quyidagi shart-sharoitlarga amal qilish zarur:

-o'quvchilardaijodiy qobiliyatni shakllantirishni ijtimoiy hayot sharoitlari bilan bog'lab olib borish;

-o'quvchilarni ijtimoiy yo'naltirish, ijtimoiy faolligini oshirishga qaratilgan amaliy faoliyatni tashkil etish;

-ijtimoiy onglilik ijtimoiy hayot vaziyatlaridan to'g'ri yo'l topib chiqish olish ma'naviyatlilik, komillik belgisi ekanligini tushuntirish;

-o'quvchilardaijodiy qobiliyatni shakllantirish, ijtimoiy faol etib tarbiyalashda ijtimoiy fanlar imkoniyatlaridan foydalanish;

-dars va darsdan tashqari jarayonidagi faoliyat uzviyligini ta'minlash;

aniq faktlar va dalillarga ega bo'lgan misollar asosida mustaqil, tanqidiy fikrlash layoqatini shakllantirish va x.k.

Ushbu fikrlarning xulosasi o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, jahon hamjamiyatida ijtimoiy siyosiy vaziyatlarning keskinlashayotgan bir sharoitida Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyatini mental arifmetika misolidaijodiy qobiliyatni shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Shu munosabat bilan boshlang'ich sinf Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy faoliyatini mental arifmetika misolidaijodiy qobiliyatni shakllantirishda ularda fuqarolik jamiyatida yashay olish, mamlakat ijtimoiy hayotiga erkin aralashish, turli ijtimoiy munosabatlarga faol kirishish, o'z-o'zini anglash, qadriyatlar dunyosida erkin harakat qilish kabi ko'nikma malakalarni shakllantirish muhim jihatlaridan sanaladi.

Chunki, rivojlanishning barcha sohalarida jahon hamjamiyatiga integratsiyalashayotgan, inson huquqlari va erkinliklariga rioya qilish orqali huquqiy-demokratik davlat qurishga intilayotgan O‘zbekiston Respublikasida ushbu jarayonda faol ishtirok eta oladigan, siyosiy tajavvuzkor kuchlarga qarshi o‘z mustaqil, tanqidiy fikri bilan chiqqa oladigan, g‘oyaviy jihatdan yetuk insonlarni tayyorlash ta‘lim tizimidagi dolzarb muammolardan sanaladi. Bugungi kunda nafaqat O‘zbekistonda balki, jahon hamjamiyatidagi ijtimoiy-siyosiy vaziyat; diniy ekstremizm, giyohvand singari salbiy illatlarning avj olayotganligi ta‘lim sohasida muhim tadbirlarni joriy etishni, shu negizda o‘sib kelayotgan avlodni vatanparvarlik, ijodiy qobiliyatsifatlariga ega bo‘lgan, salbiy illatlarga qarshi faol kurasha oladigan etib tarbiyalash davr talabidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Mirziyoev Sh.M Yangi O‘zbekiston Strategiyasi. <https://www.gazeta.uz/uz/2021/09/09/book/>
2. Matematika sohasidagi ta‘lim sifatini oshirish va ilmiy-tadqiqotlarni rivojlantirish chora tabirlari to‘g‘risida. Uzbekiston Respublikasi prezidentining PQ-4708-son 07.05.2020 Qarori
3. Dzhumaev M.I. Competence- based approach to teaching mathematics to primary school students according to the requirements in the national curriculum of Uzbekistan Science and innovation. International Scientific Journal Volume 3 Issue 2 February 2024 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10694172>
4. Djumayev M.. Milliy o‘quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari va mohiyati haqida. № 1 –son Fizika matematika , informatika jurnali/Toshkent 1 –son .2024 / 148-165 b. <http://uzpfiti.uz/uz2/fizika,matematika,informatika.htm>,

5. M.I. Dzhumaev Competence- based approach to teaching mathematics to primary school students according to the requirements in the national curriculum of Uzbekistan Science and innovation. International Scientific Journal Volume 3 Issue 2 February 2024 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10694172>

5. Djumayev M.I Ta'lim Sifati - Pedagogik kompetensiyalarni shakllantirish vositasida Buxoro psixologiya va xorijiy tillar instituti ilmiy axborotnomasi" ilmiy-amaliy jurnal. buxpxti.uz 1(5)2024 163-168 <http://buxpxti.uz>

7. Dzhumaev M.I. Competence- based approach to teaching mathematics to primary school students according to the requirements in the national curriculum of Uzbekistan Science and innovation. International Scientific Journal Volume 3 Issue 2 February 2024 Uif-2022: 8.2 | Issn: 2181-3337 | Scientists.Uz. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10694172>

8. Dzhumaev M. About the main principles and essence of the implementation of the national curriculum. No. 1 - issue Physics, mathematics, informatics magazine/Tashkent. 2024 / 148-165 p. <http://uzpfiti.uz/uz2/fizika, matematika, informatics.htm>.

9. Djumaev M.I. Competency approach in teaching mathematics to elementary school students according to the requirements of the national educational program of Uzbekistan. Collection of works of the international scientific and practical conference "Digital education - the requirement of the time" dedicated to the 80th anniversary of the director of the Aksukent Multidisciplinary College, Professor Kuvatbekova Karamat Perdeshovna . Shymkent "KhDU" publishing house ISBN 9965-544-22-0 2024 - 306-311.

10. Dzhumaev M.I. Some psychological and pedagogical principles of mathematical education. Professional training in the modern world. 2020;10(4):4310-4320 <https://doi.org/10.20913/2618-7515-2020-4-15>